

Ámbitos Feministas

Revista crítica multidisciplinaria anual de la coalición Feministas Unidas Inc.

VOLUMEN MONOGRÁFICO

Feminismo y gynocine

Editora invitada

Irene Melé Ballesteros
University of Massachusetts Amherst

Consejo editorial

Barbara Zecchi, *University of Massachusetts Amherst*
Raquel Medina, *Aston University, UK*
Elisabet Pallas, *University of Massachusetts Amherst*
Eva París Huesca, *Ohio Wesleyan University*
Katarzyna Paszkiewicz, *Universitat de Barcelona*
Maribel Rams Albuissech, *University of Massachusetts Amherst*
Cynthia Tompkins, *Arizona State University*

La mujer en el cine de Isabel Coixet: contra-cine, identidad, trasgresión y sexualidad

Lucía Tello Díaz
Universidad Internacional de La Rioja

Pocos autores han mostrado mayor interés respecto a la figura de la mujer en la industria cinematográfica como Isabel Coixet (Barcelona, 1963). Sabedora de que las imágenes fílmicas nunca son neutrales, la cineasta ha cimentado una carrera basada en la necesidad de dignificación y reedificación de la figura de la mujer. Consciente de que el arte cinematográfico actúa como maquinaria para la creación de significados y asociaciones por parte del espectador, la directora presenta una perspectiva realista de la mujer, tanto desde el punto de vista narrativo, como desde la dirección: “proporcionando alternativas al discurso fílmico falologocéntrico” (Zecchi 205). Dado que en la sociedad actual “devenimos seres generizados dentro del aparato ideológico del género” (De Salvador), en el cine de Coixet esa “generización” de los personajes discurrirá por derroteros alejados de la imaginería del *mainstream*, intentando no ya “producir una nueva

Lucía Tello Díaz es Licenciada y Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, habiendo obtenido tanto el Premio Extraordinario de Licenciatura como el de Doctorado, y el Premio Nacional Fin de Carrera. Ha sido investigadora de Excelencia por la Comunidad de Madrid y en la actualidad es Profesora Asociada de Cine y Medios Audiovisuales en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Autora de varios libros y manuales universitarios, también ha realizado artículos científicos para publicaciones *JCR*, *Scopus* y *Arts and Humanities Citation Index*. Su interés por el cine de Isabel Coixet le ha llevado a publicar varios artículos sobre su figura, así como ha realizado al mismo tiempo con la cineasta el libro de entrevistas *Con 'C' de Coixet*.

imagen" de la mujer, sino "provocar, facilitar y solicitar una nueva manera de ver" (Minh-ha 13). Esta realidad está claramente retratada tanto en la configuración de sus personajes femeninos como en la de los masculinos; sin caer en maniqueísmos de bondades y maldades absolutas, el crisol de matices de sus personajes se aleja de la mera repetición de arquetipos convencionales. Así, los seres creados por Coixet son tan dispares que sitúan a su autora lejos de condicionamientos panegíricos o demonizadores. Y es que, cuando consumimos cine, también nos adscribimos a un determinado punto de vista, asimilando un contenido que nada tiene de casual. Toda producción cinematográfica, como artificio, tiene una intencionalidad, responde a una construcción. La constante asunción de las imágenes cinematográficas como reales coadyuva, junto a otros factores, a la desvirtuación de la realidad social. En este sentido, los arquetipos femeninos son de por sí elocuentes respecto a los requerimientos sociales solicitados a las mujeres: "en las industrias culturales de hoy las decisiones las siguen tomando los hombres y sus productos los conciben, diseñan o producen los hombres o algunas mujeres colonizadas o asimiladas al punto de vista masculino" (Gubern 33). Esta configuración, reduccionista en tanto que representa una perspectiva ciclópea de la sociedad, determina los tres tipos de mirada del cine, a saber: cámara, personajes y espectador: "a quien se induce a identificarse voyeurísticamente con una mirada masculinizada" (De Almeida 16). De este modo, "el cine dominante asume entonces las convenciones patriarcales al privilegiar al hombre en la narración y al convertir a la mujer en espectáculo" (De Almeida 16). Esta espectacularización de la mujer está fuertemente entroncada con el hecho de que la perspectiva femenina esté diluida en una nebulosa de convencionalismos que se alejan del mundo real que experimenta y vive la mujer. Reivindicar el papel de ésta en la industria del celuloide se convierte entonces, bajo la perspectiva feminista, en una acción política, en la que las mujeres deben encontrar no solo su vía de expresión, sino también una imagen que supere la brecha entre la mujer representada, en términos de Teresa de Lauretis, y la mujer real. De este modo, se pueden "construir nuevas representaciones acerca de lo femenino", o lo que es más importante: "un modo propio de enunciación fílmica" (Laguarda 1). Al igual que muchas cineastas coetáneas, Isabel Coixet se adscribe a esta búsqueda, mostrando en su trabajo una reacción contra la primacía masculina, representando una de tantas "luchas ya milenarias de las mujeres por desarrollarse como seres humanos y ser visibilizadas en la historia de la humanidad" (Valle 4).

Metodología

Para estudiar la filmografía de Isabel Coixet, hemos establecido un modelo de análisis configurado *ad hoc* para el diseño de esta investigación. Aunque hablaremos de 23 producciones de la cineasta, de las cuales 11 son largometrajes de ficción, cinco cortometrajes y siete documentales (dos de ellos cortos y/o publicitarios), nos basaremos en aquellas películas de ficción en las que se evidencie el compromiso de la autora con respecto a la imagen femenina o la lucha de la mujer. Esto hace que descartemos documentales de índole ecológica o política

como *Aral. El mar perdido* (2010), *Escuchando al Juez Garzón* (2012) o *Marea Blanca* (2012), pero que incluyamos dentro de nuestra reflexión cortometrajes y documentales como *Viaje al corazón de la tortura* (2003), *Cartas a Nora* (2007), *50 años de: La mujer, cosa de hombres* (2009), *Por ser niñas* (2010), *La huella de tu voz* (2011) o *Hablando de Rose* (2015). Asimismo, junto a las cintas mencionadas, en este trabajo abordaremos el contenido y perspectiva de las producciones *Mira y verás* (1984), *Demasiado viejo para morir joven* (1989), *Cosas que nunca te dije* (1996), *A los que aman* (1998), *Mi vida sin mí* (1999), *La insoportable levedad del carrito de la compra* (2004), *La vida secreta de las palabras* (2005), *Bastille. Le trench rouge* (2006), *Elegy* (2008), *Mapa de los sonidos de Tokio* (2009), *Ayer no termina nunca* (2013), *Mi otro yo* (2013), *Aprendiendo a conducir* (2014) y *Nadie quiere la noche* (2015). Para acometer el análisis de su filmografía, nos centraremos en el estudio, desde una perspectiva de género, de tres elementos consustanciales al cine de Isabel Coixet, a saber: su adscripción al contra-cine como realizadora, la identidad y trasgresión que definen a sus personajes y el modo en que se expresa su sexualidad. Con estos tres ítems (contra-cine, identidad y trasgresión, y sexualidad), comenzaremos nuestro recorrido por la obra de la cineasta catalana.

El recurso al contra-cine: compromiso en el campo de la dirección

Isabel Coixet ha conformado un cine que transita por una senda contracorriente, tanto en la configuración de sus personajes como en la asunción de un punto de vista analítico y crítico. Esta postura opuesta a las convenciones del cine generalista, hace que su obra entronque con el “contra-cine” acuñado por Claire Johnston en los setenta, un término que resalta “valores contrapuestos a los del cine ortodoxo” (Wollen en Nichols 502). En este sentido, el contra-cine desde la perspectiva feminista se opone “a los géneros y a la sexualidad” (CSGS 2015) propios de la tradición cinematográfica. Según la Universidad de Chicago, el contra-cine puede ser entendido tanto como “una oposición activa a los códigos, a los usos y a la ideología generalista del cine”, como a “un conjunto de reglas para construir un significado, una narrativa y una representación visual [alternativos]” (CSGS 2015). Desde el punto de vista creativo, la temática alejada de los géneros prototípicos, la asunción del protagonismo por mujeres o una perspectiva dispareja a los modelos establecidos, son rasgos que definirán el contra-cine. Del mismo modo definiremos la obra de Isabel Coixet, quien propone “el cuestionamiento, la subversión o el desafío abierto a los códigos básicos y convenciones del cine clásico” (Goldberg). Esta ruptura es substancialmente evidente en lo vanguardista de su composición, en su personal manera de dirigir a los actores, en el modo en que opera la cámara y en el sentido artístico de su puesta en escena, lo que en definitiva la convierte en una estimulante y polivalente *metteur-en-scène*.

El contra-cine como mirada transformadora en el cine de ficción y el documental

Los códigos cinematográficos son altamente susceptibles a la manipulación, siendo históricamente empleados para la inoculación de determinadas consignas y para el mantenimiento del statu quo. La perspectiva desde la que se narra el discurso es determinante para la difusión de patrones y estereotipos, especialmente patente en el caso femenino. Tanto por su conocimiento técnico como por su profundo calado humanístico, Isabel Coixet sabe que es “la mirada lo que define el cine y rige la representación de la mujer” (Mulvey, 1975: 11), y así su enfoque intenta subvertir el orden establecido, dando una vuelta de tuerca a la identificación que el espectador establece con el fenómeno cinematográfico, en términos de Christian Metz. Este fenómeno, que se realiza tanto con la cámara como con los protagonistas, nos empuja a asumir el punto de vista dado, contribuyendo a “perpetuar el funcionamiento del sistema, los valores hegemónicos de una sociedad concreta, naturalizarlos, indicar a cada individuo de una comunidad cuál es su lugar y su papel en el entramado social” (Colaizzi, 2001: VI). Por ello el factor fundamental para subvertir el orden de cosas reside en la mirada de quien ejerce la dirección, quien puede trasgredir esas estructuras patriarcales invisibilizadas “mediante la manipulación de los códigos cinematográficos”, a través de los cuales se ha precipitado la formación de “una mirada, un mundo y un objeto a la medida del deseo patriarcal” (Calderón 10). De esta manera, Isabel Coixet se revela como una figura fundamental en la creación de un cine contracorriente, en el que la reformulación de los usos acostumbrados, tanto en la expresión como en el contenido, no es tomada como seña de militancia, sino como ilustración de un nuevo orden en el que la acción de la mujer es tan determinante como la del hombre:

Ambos planos, expresión y contenido, están implicados a la vez en la relación de significado. Así, parece estar muy cercana a la noción de aparato cinematográfico en cuanto tecnología social: no es un mecanismo técnico o *dispositivo* (la cámara o la “industria” del cine), sino una *relación* entre lo técnico y lo social que implica al sujeto como (inter)locutor, instaura al sujeto como lugar de esa relación. (De Lauretis, 1984: 60)

La mujer queda entonces incorporada como sujeto dentro del engranaje cinematográfico, no solo a través de la perspectiva de la cámara, sino también como expresión de la realidad más allá de los márgenes de la representación habitual. La mirada de Coixet logra no solo definir su punto de vista, sino también revelar su actitud ante la realidad. Su perspectiva, así como la creación de personajes dotados de dignidad y honorabilidad, consigue focalizar su atención hacia la realidad de la mujer, tanto dentro de la maquinaria cinematográfica como a través de la imagen que de ella se da en el médium audiovisual. Sus documentales muestran tanto en formato de largometraje como de cortometraje, un interés explícito por la situación de la mujer: la tortura en *Viaje al corazón de la tortura*,

la vulneración de los derechos de la salud y la precariedad laboral en *Cartas a Nora*, el cáncer de mama en *La huella de tu voz*, la pobreza y el maltrato en *Por ser niñas*, o la violación de los derechos fundamentales en *Hablando de Rose*. En sus producciones de ficción, ninguna de ellas carece de un trasfondo crítico, una postura que sin duda sitúa a la mujer en una posición de igualdad y no de subordinación respecto al hombre. La perspectiva desde la que está narrada su filmografía (*Mira y verás*, *Cosas que nunca te dije*, *Mi vida sin mí*, *La vida secreta de las palabras*, *Elegy*, *Mapa de los sonidos de Tokio*, *Aprendiendo a conducir*, y *Nadie quiere la noche*), la concepción de sus personajes y la actitud de éstos (*Demasiado viejo para morir joven*, *A los que aman*, *La insoportable levedad del carrito de la compra*, *Bastille*, *Ayer no termina nunca*, *Mi otro yo*), subvierten en definitiva esa dominación androcéntrica hegemónica que ha lastrado la industria cinematográfica desde sus comienzos.

El contra-cine como eliminación de la alteridad: protagonismo femenino

Vivimos en un contexto en el que las diferencias biológicas devienen en diferenciación cultural. Lejos de establecer un equilibrio entre los sexos, la polarización ha convertido lo femenino en no-masculino, una otredad o alteridad que constituye todo un corpus que aleja posturas y establece estatutos irreconciliables basados en “la oposición radical entre lo masculino y lo femenino” (Castañeda 35). El cine se ha encargado de propalar esta polarización sin ambages, patentizando e incluso *patetizando*, sus límites y concretizándolos en el género, un fenómeno “cultural inserto en un sistema político-ideológico, cuya función es la creación y naturalización de las nociones opuestas [...] de feminidad y masculinidad” (Colaizzi, 2011: X). Como resultado de este moldeamiento, se obtiene el antagonismo entre lo femenino y lo masculino, en cuya ecuación la mujer es el elemento “diferente” (González 162). Esta querencia por la diferencia desemboca en el consabido machismo, cuya base radica en dos presupuestos elementales: el que los sexos “no solo son diferentes sino mutuamente excluyentes”, y “la superioridad de lo masculino en las áreas consideradas importantes por los hombres” (Castañeda 26). Dado que el conjunto de la industria cinematográfica está consagrada a la perspectiva y deseo masculinos, es necesario elaborar una relectura de la alteridad de la mujer en el cine desde un enfoque feminista, sabiendo que:

El feminismo no es el extremo opuesto al machismo como algunos quieren hacer creer. No es el machismo de las mujeres. Se puede ser hombre y no ser machista, como ser blanco sin ser racista, o adinerado sin ser clasista. Depende de la sensibilidad que cada uno muestre hacia los problemas de su prójimo. De su concepto de la justicia. (Querol)

La representación cinematográfica de mujeres y hombres se establece con arreglo a este antagonismo, en el que unas y otros deben asumir unos presupuestos básicos identificables de antemano por la audiencia. De este modo se plantean

hombres protagonistas y mujeres subordinadas, "débiles y secundarias, sin ambición o autonomía narrativa" (Colaizzi, 1995: 15), siempre expuestas al escrutinio y voluntad del varón. El protagonismo masculino hegemónico no solo ejerce una gran violencia simbólica sobre la mujer, sino que obliga a la mujer a identificarse con un punto de vista que no le es propio. De este modo "al ser los protagonistas hombres, nuestra identificación/proyección no se hace según nuestro género -desde luego no necesariamente sino también -y a veces casi exclusivamente- según el punto de vista de la cámara o de la diégesis" (Pilar Aguilar 2). En el cine de Isabel Coixet no encontramos, empero, esta construcción simbólica que otorga unas determinadas directrices a la identidad sexual; estas tecnologías de género, en términos de Teresa de Lauretis, son construcciones artificiales ajenas al interés de la cineasta, quien además deja ver la artificiosidad de su planteamiento subvirtiéndolo y desmantelándolo. Dado que la representación de la mujer no ha sido "sino el reflejo de una determinada concepción de la realidad que se manifiesta como lo real absoluto" (Gómez 4), Isabel Coixet ha conmovido el orden establecido, ofreciendo una filmografía repleta de personajes femeninos protagonistas fuertes y dinámicos. En este sentido, la cineasta lleva décadas

Luchando por demostrar que el arte no atiende a género ni número, y que el cine hecho por mujeres es, ni más ni menos, igual que el de los hombres. Su compromiso para con la situación de la mujer en el mundo se trasluce a través de toda su obra; sabe que, como apuntaba Amelia Valcárcel, "ser individuo no es un asunto individual" y por ello ha generado todo un universo cultural que muestre la realidad sin desvirtuarla, una verdad a secas. No necesita hacer panegíricos, ni enarbolar pancartas de una u otra posición; el camino lo demuestra andando. Sus mujeres son fuertes, todas. Sus hombres los compañeros reales para sus mujeres reales. No hay inquina, ni tampoco ajuste de cuentas, porque entiende que el mundo está diferenciado pero no dividido. (Coixet y Tello 33)

Esta diferencia la refleja Coixet en cifras a lo largo de toda su filmografía. En términos absolutos, de los 15 largometrajes de ficción que la cineasta ha realizado, 9 están protagonizados por mujeres (60%), 4 por hombres (26,6%), y 2 por ambos (13,4%). De los 8 documentales rodados por la directora, 4 están protagonizados por o centrados en problemática social, política o cultural de la mujer (50%), 3 estarán protagonizados por hombres y por mujeres (37,5%), y uno por hombres exclusivamente (12,5%). Estos datos subvierten la realidad cinematográfica global evidenciada por las últimas investigaciones, de las que derivan resultados tan elocuentes como el hecho de que "la desigualdad de género es desenfrenada en las películas de manera global. Ningún país está cerca de representar la realidad" (Smith, Choueiti y Pieper 4). Incluso en las películas de la cineasta protagonizadas por hombres, la presencia femenina eclipsa el protagonismo masculino. Así en *La insoportable levedad del carrito de la compra*, el núcleo central de la preocupación que inspira el cortometraje radica en la situación de las mujeres mayores,

siendo a la postre el protagonista un sujeto vehicular para hacer visible la paulatina depauperación de las pensionistas. También *Elegy* parece centrarse en la exitosa carrera de un profesor universitario (Sir Ben Kingsley), cuando en realidad no es sino un retrato de la fascinación que siente por su alumna (Penélope Cruz); así como en *Bastille, Le trench rouge*, un marido (Sergio Castellitto), muta en abnegado esposo cuando se hace consciente de la enfermedad mortal de su mujer. Por ello el protagonismo femenino es consustancial al cine de Coixet. Este hecho es consonante con numerosos estudios internacionales, en los que se hace patente la tendencia a asignar relevancia argumental a las mujeres cuando son ellas quienes firman la dirección y/o el guion de la cinta:

En las películas con al menos una mujer directora y/o guionista, las mujeres componen el 39% de los protagonistas, los hombres el 35% de los protagonistas, y el conjunto de hombres/mujeres protagonistas el 26%. En las películas exclusivamente dirigidas o escritas por hombres, las mujeres alcanzan un 4% de los protagonistas, los hombres el 87% de los protagonistas, y el conjunto de hombres/mujeres el 9% de los protagonistas. (Lauzen, 24)

Si tal como menciona De Lauretis, estas representaciones tienen “implicaciones concretas o reales, tanto sociales como subjetivas, para la vida material de los individuos” (1989: 3), Coixet encarna esas “resistencias” (1989: 20), que constituyen la mejor vía para impulsar la participación de la mujer en el cine, y mejorar su imagen en la industria. Esta propuesta:

No pretende apuntar a una cualidad intrínseca al hecho de ser mujer que pueda marcar sustancial u ontológicamente la relación con la cultura de los sujetos históricos identificados con el género femenino, sino pretende focalizar la atención hacia los procesos históricos y culturales que han excluido sistemáticamente a las mujeres de la esfera de la producción cultural. (Colaizzi, 2001: VIII)

Con una mayoritaria participación de mujeres en el audiovisual, podrá incluirse una visión que supere “los patrones ejemplares que nos muestran cómo debe ser una mujer y cómo debe comportarse” (Herrera).

El contra-cine como eliminación de los roles tradicionales: el fin del maniqueísmo

El cine de Isabel Coixet es plural. Lejos de adscribirse a una determinada línea protagónica, las múltiples formas que adquieren sus personajes y tramas permiten una completa diversidad de caracteres, pensamientos, actitudes y reacciones. Ningún personaje de Coixet se parece a otro, es más, en ocasiones no se parecen ni tan siquiera a sí mismos a lo largo del trascurso de la narración. En este epígrafe trataremos de dar cuenta de la trasgresión de la directora con respecto no solo al rol estandarizado, sino al maniqueísmo establecido en torno

a los personajes con arreglo a su sexo. Y es que la imaginería audiovisual no solo reproduce roles maniqueos, sino que se adscribe de manera canónica a unas prácticas discursivas que remiten a arquetipos constituidos como inamovibles, formados por binomios excluyentes de bien/mal, fortaleza/debilidad o femenino/masculino. Además de los papeles limitados en contenido y dimensión, ha de añadirse la estandarización del público masculino como prototípico, privilegiando entonces “a los hombres en la contemplación de las imágenes porque les permite disfrutar de un espectáculo creado exclusivamente para ellos, convirtiéndoles en los voyeurs por excelencia” (Murría, 10). Asimismo, el personaje masculino ostenta “el privilegio de ser él, el sujeto deseante, quien lleve a cabo la acción del filme” (Murría, 10), lo cual desemboca en que “la actriz tenga que conformarse con ser el objeto de ese deseo, quien participe de un modo más o menos activo del desarrollo argumental y resulte objetualizada por la cámara y por el protagonista que lleva el peso de la acción” (Murría, 10). En este sentido, la obra de Isabel Coixet no puede ser más trasgresora. Desde el comienzo de su carrera, los presupuestos del cine convencional quedan subvertidos y, en ocasiones, consumadamente desterrados. En su primer cortometraje, *Mira y verás* (1984), la protagonista adquiere el rol de voyeur con respecto al objeto mirado, en este caso, el personaje masculino que interpreta al vecino contiguo: “cuando descubrí aquel maldito agujero, fue el colmo”, sostiene su protagonista: “me estaba convirtiendo una vulgar voyeur”, a lo que añade: “pero yo seguía mirando por el agujero, sintiéndome cada vez peor”. Al igual que el personaje de Emma Suárez en *Demasiado viejo para morir joven*, también la protagonista de *Mira y verás* conduce una Vespa, vehículo en el que ambas transportan a sus respectivas parejas, rompiendo el binomio mujer/pasiva-hombre/activo. Precisamente la alusión a la conducción se empleará como metáfora en *Learning to Drive*, en la que su protagonista reestablece su autoconfianza a través de su capacitación para conducir su coche y su propia vida. El maniqueísmo vuelve a subvertirse en *Mapa de los sonidos de Tokio* por múltiples razones, aunque quizá la más evidente sea el hecho de que Ryu (Rinko Kikuchi), sea una asesina a sueldo, acabando con el arquetipo de mujer/víctima, convirtiéndose en mujer/ejecutora. Su aparente fragilidad contrasta con su pulso inmovible, algo que asimismo es patente en *La vida secreta de las palabras*. De nuevo encontramos un personaje roto (Sarah Polley), quien sin embargo perturba los arquetipos de mujer/víctima, mujer/débil y mujer/pasiva, encontrando una posición protectora con respecto a Josef (Tim Robbins), quien yace en una cama inmóvil (hombre/pasivo), lastrando un pasado que le convierte en hombre/víctima. Semejante argumentación podría aducirse en el caso de *Mi otro yo*, con un padre/marido (Rhys Ifans) postrado en silla de ruedas y confinado al hogar, entorno históricamente asignado a la mujer; así como también en el caso de Dan (Andrew McCarthy) en *Cosas que nunca te dije*, quien personifica la sensibilidad y la quebradura emocional, siendo un hombre/débil/pasivo, mientras Ann (Lili Taylor) intenta reconducir su vida adquiriendo un rol asertivo, al igual que Josephine Peary (Juliette Binoche) quien en *Nadie quiere la noche* asume el rol de mujer/fuerte/activa. Por supuesto, esto no significa que

en el cine de Coixet encontremos a hombres pusilánimes y mujeres castradoras y violentas, sino todo lo contrario, su trasgresión de roles implica la repartición de protagonismo más acorde con la vida real y con los patrones democráticos. Así lo sostiene Sarah Kernochan, la guionista de *Aprendiendo a conducir*, cuya opinión respecto a la dicotomía hombre/mujer es de por sí elocuente: “no creo que todas las mujeres sean poderosas, inteligentes, o algo así. Solo requiero de los personajes femeninos que sean reales, que tengan las dimensiones que los personajes masculinos tienen” (Kernochan en Grossman). Y es que crítica y audiencia se han cansado de personajes femeninos que son “son meras “perchas”, bien “inaccesibles”, bien “dominadas” y “neuróticas, enfermas o locas” mostradas en “una atmósfera irrespirablemente misógina” (Marías en Murría 19). Por ello la obra de una cineasta como Isabel Coixet se presenta imprescindible, porque los roles masculinos deben ser superados para asegurar también la desaparición del rol adherido a su compañera femenina, y así poder desdibujar el histórico “antagonismo tradicional entre los sexos” (Castañeda 34).

La configuración de los personajes y sus mundos: identidad y trasgresión

La identidad de las mujeres en el cine de Coixet nunca está sometida a la satisfacción de los deseos masculinos, así cuando deben reclamar sus propios derechos, lo hacen sin ambages o retraimiento. Incluso quienes inician su andadura sucumbiendo ante la resignación y el silencio, terminan virando su rumbo para obtener la necesaria auto-reafirmación personal. Sin embargo, no es esta perspectiva la única que resulta relevante a efectos de esta investigación, sino una subversión más sutil que la cineasta ejerce con destreza incommensurable. Porque las protagonistas del cine de Isabel Coixet son, ante todo, mujeres tangibles, y lo son por una pulcra elección del cásting, en la que la propia directora se involucra decididamente eligiendo personas reales para personajes realistas. Este elemento es vertebral a la hora de entender la obra de Coixet, ya que demuestra el “divorcio existente entre los estereotipos femeninos conformistas y tradicionales difundidos por la cultura de consumo masivo” (Gubern 33), ejemplificados por el cine ortodoxo, en comparación con “las propuestas atípicas y desconventionalizadoras ofrecidas en ciertos segmentos periféricos o minoritarios de la cultura de masas” (Gubern 33). Como la propia cineasta sostiene: “si no la siento como un ser humano, cómo la voy a mostrar llevando una vida cotidiana” (Coixet y Tello 37). Por ello sus personajes no tienen la edad, el físico, la profesión o la clase social acostumbrados, mostrando un realismo verdaderamente notable.

Subversión de estereotipos: edad, profesión y clase social

Dado que el cine de Coixet subraya la importancia de la mujer real, no es de extrañar que sus intérpretes tengan una edad por encima de la media cinematográfica. Es evidente que la industria cinematográfica vive de la imagen, y es en este terreno donde las mujeres siguen siendo las más perjudicadas, ya que según los últimos estudios de los personajes femeninos son más jóvenes que

los masculinos. En cifras, encontramos que un 23% de los personajes femeninos en el cine mundial se enmarcan en la década de los 20 años, así como un 30% en la de los 30. Los hombres, sin embargo, distribuyen su edad entre los 30 (27%), y los 40 (28%) (Lauzen, 2), un dato impensable para las mujeres actrices. No en vano, "las mujeres mayores no disfrutaban de la 'prima de experiencia' de la que disfrutaban sus compañeros masculinos" (Gullette 25), por lo que se puede afirmar que "la combinación de los estereotipos de edad con los estereotipos de género es otro de los aspectos dominantes y perniciosos de nuestro contexto cultural" (Barnett 26). En la filmografía de Coixet encontramos actrices de todas las edades, mujeres que al hacer sus respectivas películas, superaban los 20 ó 30 años. Como media, la edad de las protagonistas de Coixet es de 38,8 años; si a éstas añadimos personajes femeninos fundamentales para la trama, como la vocalista de Blondie, Deborah Harry en *Mi vida sin mí*, o Julie Christie en *La vida secreta de las palabras*, la media asciende a 53,42 años. Asimismo, todos sus protagonistas, hombres y mujeres, son trabajadores. Ninguno de sus personajes femeninos es ocioso o sucumbe ante la inactividad. Este hecho es relevante porque, de nuevo, las mujeres "componen menos de un cuarto de la fuerza laboral en las películas internacionales, lo que está muy por debajo del mundo real del trabajo" (Smith, Choueiti y Pieper 8). Asimismo, la clase social de sus protagonistas suele ser media o media-baja, siendo frecuente que sus tareas se restrinjan al sector servicios, a las labores de limpieza, o bien a estudiantes o trabajadores de bajo salario. Tal como menciona la propia realizadora: "normalmente las mujeres de mis películas son trabajadoras –siempre-, nunca he hecho, salvo en *Elegy*, una película sobre gente rica, y no fue un guión que yo escribiera sino una obra de Philip Roth" (Coixet y Tello 37-38). Cabe puntualizar que también en *Learning to Drive* encontramos el protagonismo de una persona adinerada, Wendy (Patricia Clarkson), una historia escrita por Sarah Kernochan, basada a su vez en los relatos de Katha Pollitt en *The New Yorker*. La querencia de Isabel Coixet por las mujeres "reales", se puede encontrar en la diferencia entre clases que se establece en el terreno lingüístico. Para Debbie Cameron, no es lo mismo llamar a alguien "señora" (*lady*) que "mujer" (*woman*), dado que ambas pertenecen a dos clases sociales diferenciadas. Según la autora, *lady* se referiría a la "feminidad" mientras que *woman* sería la "corporización de lo femenino" (Cameron). Una mujer sería susceptible de poseer funciones corporales, como el parto, la menstruación, sudar u otros procesos biológicos básicos, mientras que el concepto de señora (*lady*) estaría cercano a la deificación. Cualquier referencia sexual, reproductiva, o cualquier daño físico compartible biológicamente con el hombre, quedaría entonces fuera de su órbita. Así se puede afirmar que el cine de Coixet es un cine de mujeres, porque ha conseguido eliminar el halo místico de la naturaleza femenina del cine convencional, para trasladar a sus personajes al universo de lo tangible.

La contrapartida esencial: personajes masculinos compañeros y femeninos colaboradores

Quizá el rasgo más sedicioso del cine de Coixet reside en el retrato plural y cismático de sus personajes masculinos. Si desvincular a las mujeres de “las estructuras objetivas y asimiladas que se les imponen” es necesario, también lo es el “liberar a los hombres de esas mismas estructuras que hacen que ellos contribuyan a imponerlas” (Bourdieu 138). Y es que los personajes de la cineasta se han desligado del peso de una tradición que les coerce como a ellas. El arco emocional de sus protagonistas se desplaza desde el esquema masculino tradicional, hasta la superación de estas estructuras (*Elegy*, *Bastille*, *Mapa de los sonidos de Tokio*), lo que se traduce en hacer prevalecer el compañerismo por encima del dominio; con ello se rompe la paradoja de las relaciones de género, en la cual “la dominancia masculina coexiste con la íntima interdependencia de la mujer”, lo que genera “actitudes que simultáneamente idealizan y subordinan a la mujer como dependientes de los hombres” (Glick 4). En la gran pantalla, estamos acostumbrados a personajes masculinos encerrados en esquemas restringidos que les empujan a adoptar roles maniqueos, en los que el binomio violencia/dominio subyuga al de pasividad/sumisión otorgado a los personajes femeninos. Esto se ha hecho no solo enfocando el sexismo desde una perspectiva hostil sino desplegando, como en la vida real, una actitud benevolente, la cual representa a las mujeres “de manera estereotipada y en roles restringidos”, que sin embargo parecen “positivos en el tono (para el que lo percibe) y que además tienden a provocar comportamientos categorizados típicamente como pro-sociales (como de ayuda) o de búsqueda de intimidad” (Glick y Fiske 491). En el cine de Isabel Coixet, la violencia hacia las mujeres (benevolente, simbólica, pasivo-agresiva u hostil en cualquiera de sus formas) no rige las relaciones entre los personajes, lo que no es óbice para que descubramos elementos que, aun estando representados desde una perspectiva crítica, muestran el panorama real al que se enfrenta la mujer en la sociedad contemporánea. Así Hanna (Sarah Polley), en *La vida secreta de las palabras*, narra las vejaciones a las que fue sometida durante la guerra de los Balcanes, mientras su paciente Josef (Tim Robbins), escucha horrorizado la hilera de atrocidades que ha padecido. También Amalia (Carme Elías), aparece humillada en *Demasiado viejo para morir joven* ante un joven por el que muestra una dependencia emocional de la que él sabe aprovecharse. En *Mapa de los sonidos de Tokio*, Ryu (Rinko Kikuchi), viaja en un vagón de metro “Women-only”, debido a la alta tasa de acoso sexual que sufren las viajeras en el suburbano tokiota, y en *A los que aman*, Jonás (Albert Plà) no duda en castrarse tras cometer un terrible crimen contra una niña. También en *Cosas que nunca te dije*, Ann (Lili Taylor), reconoce que en ocasiones hubo de fingir ignorancia solo para que su pareja no se sintiese ofendida por su inteligencia: “a veces me hacía la tonta, fingía no saber cosas que sí sabía, me daba un poco de vergüenza porque muchas mujeres lo hacen, solo para retener a alguien a mi lado”. Por supuesto, con su siguiente pareja Dan (Andrew McCarthy) no solo no tendrá que fingir, sino que será su forma de ser lo que más le atraiga. En *Mi vida sin mí*, también Lee (Mark

Ruffalo) es un hombre íntegro, capaz de declarar su amor a Ann (Sarah Polley), y reconocer que la ama tanto, que incluso desea encontrarle un “trabajo decente” a su marido para que ella no sufra. En este sentido, los hombres de Coixet han renunciado a muchos de “los privilegios mantenidos durante milenios por un sistema androcéntrico, patriarcal y machista” (González 154), mostrándose ante todo amigos y compañeros de sus equivalentes femeninas. Incluso en *Mi otro yo*, Don (Rhys Ifans) conoce la infidelidad de su mujer Ann (Claire Forlani) y, lejos de recriminárselo, le recomienda que lo haga menos evidente a ojos de su hija. Este compañerismo y la consiguiente posibilidad de amistad entre dos protagonistas de sexo opuesto, es paradigmática en *Aprendiendo a conducir*, en la que Darwan (Ben Kingsley) y Wendy (Patricia Clarkson), establecen una relación basada en el respeto y el mutuo apoyo, sin que tenga por qué mediar la intimidad sexual. Esta representación inusitada, entronca igualmente con otro fenómeno excepcional en el cine de Isabel Coixet: la solidaridad entre mujeres. En una sociedad en la que la competitividad marca la agenda, sus mujeres son “aliadas y no rivales” (Biáin 34), una realidad que da al traste con siglos de socialización en la confrontación. Esta es, quizá, la manera más patente que tiene la cineasta de subvertir el orden patriarcal de la cultura audiovisual, favoreciendo que los personajes femeninos puedan, y de hecho sean, colaboradoras. Esta elección es una propuesta innovadora, ya que en nuestra cultura “cualquier mujer es amenazante de quitar el sitio a la otra: compiten por los espacios sociales y por los vínculos con los hombres y las instituciones a partir de los cuales pueden existir” (Lagarde 82). Esta tendencia no es en absoluto baladí, ya que determina una forma de enfrentarse a las relaciones cinematográficas francamente revolucionaria. Así las cosas, en la mayoría de sus cintas una mujer aparece como colaboradora o auxiliar, en términos de Vladímir Propp, ya sea una madre, una colega del trabajo, una amiga, una hija, una hermana, una peluquera, una desconocida en un supermercado, una compañera de celda, una niña o incluso una inuit. Situando a la mujer en el papel de amiga y no de contendiente, Isabel Coixet ha roto con siglos de socialización en la rivalidad femenina, un alejamiento en el que la competitividad suplanta la colaboración, creando un mundo en el que los hombres pueden ser amigos de sus semejantes, pero las mujeres solo viven ancladas al reconocimiento y favoritas a las mujeres entre sí” (Lagarde 82).

El afrontamiento de la sexualidad en el cine de Isabel Coixet

Desde que *Ecstasy* (1933, Gustav Machatý) inaugurara la recreación de escenas sexuales en el cine, éstas han sido una constante en el universo cinematográfico, y una fuente de placer voyeurístico y vicario para gran parte de la audiencia. Pese a que no hay nada de indecoroso en mostrar una realidad consustancial a la naturaleza humana, es el andamiaje ideológico subyacente a estas escenas, el que pone en solfa el mantenimiento de un orden que nada tiene, ahora sí, de natural. Y esto sucede porque la representación sexual en el cine adolece de un fuerte desequilibrio, convirtiendo a la mujer en “espectáculo, un fetiche en tanto

cuerpo aislado, embellecido y expuesto a la mirada del espectador” (Mulvey 25). A menudo la sexualidad es representada mediante la fragmentación del cuerpo femenino, desnudo y objetivizado, al contrario de las figuras masculinas, siempre tratadas con mayor dignidad:

La mujer exhibida como objeto sexual es el leitmotiv del espectáculo visual en el cine dominante: ella es observada y significa el deseo. Pero a pesar de su objetivación sigue evocando la amenaza de la castración, por lo que se emplean dos estrategias para neutralizarla: convertirla en fetiche (fetichismo) o tratar de resolver su misterio para finalmente devaluarla, castigarla o redimirla (sadismo). La espectadora [queda] acorralada entre la mascarada (adoptar el punto de vista masculino) y el masoquismo (aceptar la posición femenina de objeto). (Calderón 10-11)

En este aspecto, las escenas sexuales de Coixet muestran una suerte de “estética oposicional” (Mulvey 22), basadas en la trasgresión de los usos cinematográficos comúnmente aceptados, trasmutándolos hacia posiciones menos simplistas que también incluyen el placer femenino. La mostración de las escenas sexuales no es rápida, ni falocéntrica, al tomarse sus tiempos y dar primacía al placer compartido por encima de la satisfacción exclusivamente masculina, rompe con la centralización del placer sexual en torno a la figura del hombre.

Mujeres no idealizadas ni asexuadas ni fálicas ni antagónicas

Otro de los argumentos de la imaginaria audiovisual conlleva convertir a la mujer en un ser polarizado en dos extremos, por un lado, el personaje idealizado, casi mitificado y cuya naturaleza es cercana a la asexualidad y, por otra, la *femme fatal* con una sexualidad desaforada, antagónica en la medida que está igualada a la figura masculina, y fálica, en tanto que es asertiva como sus compañeros varones. En el cine, esta mujer resulta “peligrosa y amenazante [por lo que] debe ser controlada y castigada” (De Almeida 16). En otras palabras “el argumento es que ella es la que excita, por lo tanto es la culpable de los actos ‘irracionales’ de los varones relacionados con el sexo” (Garcí, 187). En el cine de Isabel Coixet, esta expiación femenina no solo desaparece, sino que se hace del todo patente su incompatibilidad con las relaciones íntimas sanas. Lejos de mostrar “imágenes donde el cuerpo de las mujeres es cosificado y sexuado, presa de la violencia por servir de tentación a la lujuria” (Aguilar 53), Coixet transforma esa objetivación para mostrar la humanidad de la mujer, haciendo evidentes las cicatrices que va dejando la enfermedad y el dolor (*Elegy*), la degradación a que es capaz de llegar el sistema con ella (las mujeres-bandeja de sushi en *Mapa de los sonidos de Tokio*), e incluso la barbarie de la guerra (*La vida secreta de las palabras*). En su cine la mujer ya no se convierte en “un producto prostituido, simple y vulgar”, donde es “violada, golpeada, humillada, degradada y asesinada impunemente” (Biaín 20), sino que es un ser humano capaz de suscitar empatía en sus compañeros varones, alejados ya de una pulsión cercana a la animalidad.

Cuerpos no fragmentados, desnudos no sexualizados

58 Dos aspectos fundamentales en la representación cinematográfica de la mujer son la fragmentación de su cuerpo y la sexualización de su desnudo, un hecho que reflejan con exactitud los estudios de género, los cuales indican que las mujeres: "tienen el doble de probabilidad que los hombres de ser mostradas en actitud sexualmente atrevida (un 24.8% contra un 9.4%), delgada (un 38.5% contra un 15.7%), y desnuda parcial o totalmente (un 24.2% contra un 11.5%)" (Smith, Choueiti y Pieper 8). Estos cánones estrictos a los que se somete el cuerpo femenino, fomentan la auscultación constante de las mujeres hacia sí mismas, dudando de su propia identidad. Como sostiene John Berger, la mujer "tiene que escrutar todo lo que es y todo lo que hace por cómo aparece ante los hombres" (45-47), y es que esta inspección constante de su propio físico no deja de ser una forma "de controlar la libertad de las mujeres" (Biáin 34). El cine no es un mero propalador de imágenes estereotipadas, sino que además contribuye a la cosificación de la mujer en la manera en que se muestra su cuerpo, su desnudo y su rol en las relaciones íntimas: "nos han transformado en escaparates, nos han cosificado, sexualizado [y] han reducido nuestra riquísima sexualidad femenina al coito" (Mayorga). Si bien es cierto que en el cine de Isabel Coixet muestra un porcentaje nada baladí de desnudos femeninos (un 38,4% de sus títulos de ficción), también lo es que lo que diferencia estas escenas es la mirada desde la que se contemplan, una mirada que trata el desnudo desprovisto de toda lubricidad: "nunca lo empleo como instrumentalización de la mujer ni como reclamo. Mi mirada no va por ahí, en mi cine el desnudo nunca es obsceno ni gratuito" (Coixet y Tello 44). Esto no significa, en absoluto, que el sexo no constituya una parte fundamental en el cine de Coixet, al contrario, películas como *Elegy* poseen comentarios tan explícitos como "no me dice nunca que anhela mi polla" o "¿Se puede conocer a alguien tan encantador sin que medie el sexo? Imposible". Sin embargo, las escenas íntimas no responden a estándares establecidos ni contribuyen a la cosificación del cuerpo femenino. Es más, éste no es exhibido de manera fragmentada, ya que "un cuerpo dividido es un cuerpo sin individualidad y poder. Es un cuerpo intercambiable" (Miyares en Cobo 116). Las mujeres de Isabel Coixet son un todo, sus cuerpos forman parte de su ser. Asimismo la sexualidad, cuando se expresa, se hace en términos de respeto y dignidad, como sucede en las escenas de *Cosas que nunca te dije*, *A los que aman*, *Mi vida sin mí* o *Mi otro yo*. En *Mapa de los sonidos de Tokio*, Coixet nos presenta una cinta en la que el contenido sexual forma parte imprescindible de una trama que explota la sensualidad a través de todos los sentidos. Opuesta al cine ortodoxo "en el cual las escenas de sexo aluden a penetraciones y felaciones, en *Map of the Sounds of Tokyo* se representan principalmente escenas de cunnilingus" (Zecchi 208). Sin embargo, la intimidad no solo muestra prácticas sexuales encaminadas a la búsqueda del placer femenino, sino que exhibe planos explícitos de desnudez tanto femenina (Rinko Kikuchi) como masculina (Sergi López), algo que contraviene la tendencia general del cine ortodoxo, tal como se enuncia con la pregunta "¿Por qué la sociedad falo-centrista oculta el pene o lo desaparece de sus imágenes?".

La respuesta que emerge parece obvia, y es que “el cuerpo masculino no se ha construido culturalmente para la contemplación y el deseo, no así el femenino” (Castellanos y Hernández, 113). Rompiendo con una tendencia convertida en tabú del cine comercial, en el que “el pene permanece escondido en público” (Miyares en Cobo 116), Coixet no solo lo muestra, sino que con ello, lejos de cosificar al hombre como objeto sexual, democratiza las escenas sexuales normalizando su presencia en el contexto de la narración.

Conclusiones

A lo largo del presente ensayo hemos comprobado cómo el cine de Isabel Coixet ha conseguido trasgredir la ortodoxia cinematográfica aportando un punto de vista contracorriente, aproximándose al contra-cine tanto desde la perspectiva de la inclusión de personajes femeninos, como desde su compromiso con la situación de la mujer. Esta apelación a la democratización social la lleva a cabo con sus producciones documentales y, especialmente, en la configuración de sus personajes de ficción. La mirada crítica de Coixet también incluye mostrar mujeres protagonistas en la generalidad de sus cintas, así como trasgredir los roles estandarizados, máxime en lo referido a la polarización de personajes masculinos y femeninos. En un segundo bloque, hemos demostrado cómo la trasgresión de sus personajes radica también en la configuración de su identidad, subvirtiéndolos estereotipos no solo físicos (edad o cuerpo), sino también de clase social y profesión. Sus mujeres además son autosuficientes, no solo en el terreno laboral o económico, sino también afectivo. En esta insubordinación hacia las identidades preconcebidas, destaca la constitución de sus personajes masculinos, los cuales muestran una solidaridad inusitada en el cine convencional, así como el recurso al compañerismo femenino, sustituyendo rivalidad por compañerismo. Por último, hemos comprobado cómo la cineasta catalana muestra una alternativa radical con respecto a la sexualidad, presentando unos personajes no idealizados, asexuados, fálicos ni antagónicos. Sus frecuentes desnudos no muestran la fragmentación y objetivación de la que adolece la generalidad de las escenas sexuales del cine convencional, así como su inclusión de desnudos no sexualizados (elocuentemente mostrado en *La vida secreta de las palabras*), en contextos que no implican erotismo sino humanidad, son de por sí llamativos respecto a la mirada que aporta a su filmografía. En definitiva, todo un retrato de la mujer en el cine de una directora capaz de subvertir el canon establecido, dignificando una industria que cambia a marchas forzadas gracias a cineastas que, como Coixet, apuestan por un nuevo orden de cosas.